

Teste Diagnóstico [prévia]

INSTRUÇÕES

Este teste é composto por 10 perguntas, todas as perguntas tem quatro opções (A, B, C ou D), das quatro apenas uma está correta.

Você tem 30 minutos para fazer o melhor que você poder.

Nesta avaliação queremos **compreender e identificar os conteúdos e os conhecimentos que você já possui, sobre computação.**

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Qual turma você pertence? *

10 pontos

Marcar apenas uma oval.

Turma 'E'

Turma 'C'

Vamos começar...

3. 1) Na lógica de programação, a estrutura em que os comandos são executados numa sequência linear, de cima para baixo, na mesma ordem em que aparecem, é a estrutura: 10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- a) Sequencial
- b) Repetição
- c) Seleção
- d) Seleção Composta

4. **2) A Estrutura de Controle de Fluxo**, apresentada logo abaixo, é considerada como sendo: 10 pontos

Repita

...

Até que (condição)

Marcar apenas uma oval.

- a) Estrutura Sequencial
- b) Estrutura de Repetição
- c) Estrutura de Seleção
- d) Estrutura Múltipla

5. 3) Das alternativas a seguir, aquela que contém apenas exemplos de **estruturas de repetição** é:

10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- a) Repita; Enquanto; Se
- b) Sempre; Repita; Else
- c) Sempre; Repita x vezes; Repita até que.
- d) Repita; Faça; Se

6. 4) A respeito das **estruturas de REPETIÇÃO**, assinale a alternativa que apresenta a estrutura que consiste em um laço de repetição **DETERMINADO**, ou seja, utilizado quando É CONHECIDA antecipadamente a quantidade de vezes em que os comandos devem ser executados.

* 10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- a) Faça - Enquanto
- b) Para
- c) Se
- d) Repita X vezes

7. 5) Na figura abaixo, que apresenta uma estrutura de repetição, 10 pontos
quantas vezes o desenho do ângulo irá se repetir?

Marcar apenas uma oval.

- a) 2
- b) 30
- c) 3
- d) 100

Continuando...

8. 6) Você trabalha como desenvolvedor(a) de software e recebe a 10 pontos
demanda de criar um trecho de código usando uma estrutura de
repetição que somente pode ser usado quando se **sabe a**
quantidade de vezes que a repetição vai acontecer. Selecione a
estrutura de repetição que você deve utilizar:

Marcar apenas uma oval.

- a) Sempre
- b) Se
- c) Repita até que
- d) Repita X vezes

9. 7) Quantas vezes a sequência (das setas indicadas abaixo) deve ser repetida para levar o "Pac-man" até o fantasma, pelo caminho em destaque amarelo?

10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- a) 1 X
- b) 2 X
- c) 3 X
- d) 4 X

10. 8) Um professor de matemática está ensinando padrões numéricos para seus alunos do 8 e 9 ano. Ele criou uma sequência de números que segue o padrão: cada número é o dobro do número anterior. A sequência começa com o número 1. Qual é o **sexto** número dessa sequência?

10 pontos

1 - 2 - 4 -

Marcar apenas uma oval.

- a) 8
- b) 16
- c) 12
- d) 32

11. 9) Qual é o padrão comum na seguinte lista de palavras?
Abacate, Banana, Cenoura, Damasco, ...

10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- a) São todas frutas
- b) São todas vegetais
- c) Estão em ordem alfabética
- d) Possuem duas sílabas tônicas

14. De 0 a 10, quanto você acha que é bom em Computadores e Computação? * 10 pontos

Marcar apenas uma oval.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mal Excelente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

